

IMPACTO DE LA ELECCIÓN DE TRIBUNAL EN LA INTERNACIONALIDAD DE LAS SITUACIONES (STJUE DE 24 DE FEBRERO DE 2024, C-566/22)

MÓNICA HERRANZ BALLESTEROS*

[47], *Revista Electrónica de Estudios Internacionales*, 2024, pp. 477-484

I. INTRODUCCIÓN

La importancia de la sentencia del TJUE adoptada el 24 de febrero del 2024, (en adelante asunto *Inkreal*), es incuestionable¹. De ello dan cuenta los numerosos comentarios que se publicaron inmediatamente en línea al hilo de la decisión², poniendo de relieve, alguno de ellos, como el TJUE, sobre la base de una disputa individual, se había pronunciado en relación a una cuestión jurídica de dimensiones políticas y sociales muy amplias, así como de gran importancia económica³.

La relevancia y el interés de la decisión se confirman más aún si tenemos en cuenta la opinión diametralmente opuesta que mantuvo el Abogado General en sus conclusiones, sobre las que el TJUE no hace ninguna referencia a lo largo del pronunciamiento⁴.

En relación al objeto de la decisión no está de más recordar que no es la primera vez que un órgano jurisdiccional nacional remite una cuestión prejudicial al TJUE en torno al elemento internacional en supuestos de acuerdos de elección de foro cuando los

* Profesora Titular de Derecho Internacional Privado de la UNED.

¹ As. C-566/22, ECLI:EU:C:2024:123.

² Puede consultarse online las intervenciones en el Blog de *EAPIL Online Symposium on Inkreal*: GIMÉNEZ, S., “Inkreal: Freedom of Choice Courts of EU Member States”, (publicado el 26 de febrero de 2024) <https://eapil.org/2024/02/26/inkreal-freedom-of-choice-of-courts-of-eu-member-states/>. CUNIBERTI, G., “Inkreal: By Passing National Rules Governing Jurisdiction Clauses”, (publicado el 26 de febrero del 2024, <https://eapil.org/2024/02/26/inkreal-bypassing-national-rules-governing-jurisdiction-clauses/>

DE MIGUEL ASENSIO, P. A., “Inkreal: A View From Madrid”, (publicado el 27 de febrero del 2024) <https://eapil.org/2024/02/27/inkreal-a-view-from-madrid/>

MUIR WATT, H., BUREAU, D., “Inkreal: Jurisdictional Barrier-crossing in Domestic Cases: Threefold Critique”, *EAPIL Blog* (publicado el 1 de marzo del 2024). <https://eapil.org/2024/03/01/inkreal-jurisdictional-barrier-crossing-in-domestic-cases-a-threefold-critique/>

³ MUIR WATT, H., BUREAU, D., *ibid*.

⁴ Conclusiones del Abogado General Jean Richard de la Tour presentadas el 12 de octubre de 2023, ECLI:EU:C:2023:768. El propio planteamiento de la cuestión prejudicial ya era de por sí muy relevante, véase un estudio previo a la publicación de las Conclusiones del Abogado General, así como a la resolución del TJUE en, HERRANZ BALLESTEROS, M., “Cuestiones a debate en torno a las cláusulas de jurisdicción. Retos y desafíos para una propuesta de reforma limitada del artículo 25 del Reglamento Bruselas I (refundido)”, *CDT*, (Octubre 2023), Vol. 15, Nº 2, pp. 602-628.

No es la única decisión en la que el TJUE mantiene una solución opuesta a las Conclusiones del Abogado General en un asunto donde está a debate el elemento internacional, véase la Sentencia de 30.09.2021, asunto C-296/20, sobre la misma, entre otros autores, CUARTERO RUBIO, V., “Sobre la internacionalidad sobrevenida y las normas europeas de competencia judicial internacional: Sentencia del Tribunal de Justicia de 30 de septiembre de 2021, Commerzbank , C-296/20” [43] *REEI*, 2022, pp. 2-7.

elementos objetivos de la relación están localizados en un mismo Estado⁵. Si bien, es cierto que es la primera ocasión en la que el TJUE llega a pronunciarse. Por tanto, como algún autor ha destacado, el asunto *Inkreal* es un auténtico *leading case* sobre la aplicación del artículo 25 del Reglamento Bruselas I (refundido)⁶.

II. HECHOS

La Sentencia trae causa en el impago de dos contratos de préstamo que se habían celebrado el 29 de junio de 2016 y el 11 de marzo de 2017 por una cantidad de 153.740 euros. Posteriormente, el 8 de diciembre del 2021 se celebró un contrato de cesión de préstamo en favor de la empresa *Inkreal*. Todas las partes, desde el inicio de la relación, tenían su domicilio en Eslovenia, pero a pesar de ello en el marco del contrato incluyen la siguiente cláusula:

“cualquier ambigüedad y diferencia que surja en este contrato se resuelve en principio mediante negociación mutua para llegar a una solución aceptable para ambas partes. Si las partes no pueden resolver la disputa será resuelta por los Tribunales checos que tengan jurisdicción sobre el tema de conformidad con la ley”.

Ante la falta de pago por parte de *Dúha reality s.r.o.*, la sociedad *Inkreal* hace valer el acuerdo de jurisdicción ante el Tribunal Supremo de lo Civil y Penal de la República Checa, autoridad que, a juicio de la sociedad demandante, tendría competencia judicial tanto para resolver sobre la satisfacción de los créditos adeudados, así como para determinar qué órgano jurisdiccional tendría competencia territorial para conocer sobre el fondo de asunto.

La ausencia de un elemento objetivo que internacionalice la relación, y que solo la autonomía de la voluntad de las partes fuera el criterio transfronterizo presente en la misma, conduce a que el Tribunal checo tenga dudas sobre la existencia o no de este elemento y, en consecuencia, pregunte en torno a la aplicación del Reglamento Bruselas I (refundido) remitiendo al TJUE la siguiente cuestión prejudicial:

⁵ As. C- 136/16. Este supuesto traía causa en un litigio entre la *Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S.A.* y el *Banco Santander Totta, S.A.*, en torno a unos contratos de derivados financieros, en particular varios *swaps*. En el marco de estos contratos estaba incluida una cláusula de jurisdicción en favor de los Tribunales ingleses. La cuestión giraba en torno a si, a efectos de la determinación de la competencia internacional, es suficiente la existencia en tales contratos de cláusulas de atribución de competencia en favor de los tribunales de otro Estado miembro, o es necesario que concurren además otros elementos de extranjería para la aplicación del Reglamento Bruselas I (refundido). Por Auto de 10.03.2017 Presidente de la Sala Segunda archivó el asunto debido a que las partes llegan a un acuerdo. Sobre la misma puede verse, MOREIRA, P., “A internacionalização de situações internas no direito internacional privado unificado da União Europeia. Tendências jurisprudenciais recentes”, *Revista Electrónica de Direito público*, vol 5, núm., 1, 2018, pp. 302-335. S. BARIATTI, S., “Party autonomy and internationality of the legal relationship: recent developments in the case law of the EU court of justice on the European Private International Law Regulations”, *Derecho Internacional Privado Europeo. Diálogos con la práctica*, (P. DOMÍNGUEZ dir.), Ed. Tirant Lo Blanch, 2017, pp. 189-208.

⁶ PAREDES, I., “La posible aplicación del artículo 25 del Reglamento Bruselas I (refundido) a situaciones puramente internas: algunas consideraciones en los ámbitos de la competencia judicial internacional y de la ley aplicable”, *Blog de la Facultad de Derecho de la UAM*, pp. 1-8 (publicado el 5 de marzo 2024). Sin poder predecir si tras este supuesto se llegará más allá en la interpretación del elemento internacional.

“¿Desde la perspectiva de la existencia de un elemento de extranjería, requisito necesario para la aplicación del Reglamento [n.º 1215/2012], puede fundarse la aplicación de este Reglamento únicamente en el hecho de que las dos partes domiciliadas en el mismo Estado miembro acuerden la competencia de un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?”.

III. POSICIONAMIENTO DEL ABOGADO GENERAL

Las conclusiones del Abogado General resultan de gran interés, no solo por la opinión completamente contraria que posteriormente mantiene en su decisión el TJUE en torno a la diferente aproximación que hacen con relación a la internacionalidad del asunto, sino por el detalle con el que desarrolla sus argumentos. El Abogado General es contrario a la aplicación del artículo 25 del Reglamento Bruselas I (refundido) en este asunto y, por tanto, a la conclusión de que la existencia de un acuerdo de elección de foro en favor de los órganos jurisdiccionales de otro EM en un contrato puramente interno suponga el elemento extranjero necesario para la operatividad del citado precepto.

A pesar de defender esta postura, es cierto que deja una puerta abierta a la posible aplicación del Reglamento Bruselas I (refundido) en la respuesta que da en torno a la delimitación del momento en el que debe apreciarse el requisito de la internacionalidad⁷. Así, tras descartar el momento de presentación de la demanda como criterio de examen de la internacionalidad del supuesto, pero consciente de la repercusión práctica que tendrá la respuesta de este asunto, concluye admitiendo que en caso de que una situación puramente interna tenga perspectiva de internacionalizarse las partes podrían finalizar un acuerdo de jurisdicción en favor de los tribunales de otro Estado miembro. Ahora bien, en caso de duda sobre la existencia de dicho elemento internacional serían competentes los órganos jurisdiccionales internos⁸. Aclara igualmente, alineándose con el último argumento que expone para defender su postura, que será el tribunal del Estado elegido en la cláusula quien analizará *in casu*, cuando se presente la demanda si se cumple la previsión de las partes⁹.

¿Cuáles son los argumentos que emplea para defender negativa a la aplicación del Reglamento Bruselas I (refundido)? Agrupados en cinco bloques podemos destacar: con el primer argumento se sustenta la idea de que la opción por la internacionalización de forma subjetiva conllevaría descartar la existencia de elementos objetivos como criterios internacionales. La desaparición de la distinción entre normas de competencia internas e internacionales es el segundo argumento empleado, en relación a esta consideración no podemos dejar de referirnos a cómo la identificación de los elementos que caracterizarán a una relación como internacional es una pieza clave, funcionando, además, el requisito de transfronterizo como un componente limitador de la acción normativa de la Unión Europea¹⁰. Con el tercer argumento el Abogado General

⁷ Apartado 4 de las Conclusiones.

⁸ Véanse los apartados 45 a 49 y sobre todo este último.

⁹ Véase el apartado 49 en relación con el apartado 43 de las Conclusiones.

¹⁰ GUZMÁN ZAPATER, M., *Sociedad internacional y Derecho internacional privado. Problemas de aplicación de sus normas*. Ed. Colex, 2006, p. 121. Lo apuntan también como límite VIRGOS

contraria la opinión de la Comisión y del Gobierno checo quienes se basan en que el elemento transfronterizo concurre cuando se producen cuestiones relativas a la determinación de la competencia de órganos jurisdiccionales en el orden internacional; sobre este aspecto, el Abogado General argumenta que la jurisprudencia del TJUE que apoya esta circunstancia resuelve casos que contienen elementos objetivos de internacionalización¹¹. La armonización de la interpretación de los conceptos equivalentes contenidos en otros instrumentos es el cuarto argumento empleado; ahora bien, este argumento lo emplea el Abogado General en dos sentidos: primero, para descartar que el Reglamento Roma I sirva de referencia, segundo, para destacar la incoherencia que una interpretación en favor de la aplicación del artículo 25 del Reglamento Bruselas I (refundido) supondría en relación con la definición del término transfronterizo del Convenio de La Haya de elección de foro de 2005. Por último, aplica un argumento en pro de la flexibilidad, entendiendo que la apreciación del elemento internacional o transfronterizo debe interpretarse por el órgano judicial en el caso concreto y conforme a criterios amplios.

Como hemos indicado el TJUE en su decisión no solo se aparta de la opinión del Abogado General sino que en ningún momento se remite a los desarrollos que hace en las conclusiones. Es cierto que el TJUE, con el propósito de construir su aproximación a la internacionalidad, contraría razonamientos y argumentos empleados en las conclusiones, si bien, no hay ninguna referencia expresa en la Sentencia a cómo tales argumentos han sido utilizados por el Abogado General con el objeto de rebatirlos.

IV. LA DECISIÓN DEL TJUE. ALGUNOS INTERROGANTES Y POSIBLES EFECTOS

Antes de analizar la respuesta del TJUE es necesario hacer una observación preliminar que nos parece de interés porque condiciona el planteamiento que sigue el Tribunal. Se trata de la formulación de la cuestión prejudicial que hace el tribunal nacional remitente y la reinterpretación que de la misma hace en el TJUE, por ejemplo, en el apartado 14 de su decisión¹².

En la cuestión prejudicial el tribunal remitente se refiere de forma expresa a la necesaria existencia de un elemento internacional para la aplicación del Reglamento Bruselas I (refundido) en general, es decir, se trata de determinar, en un supuesto como el planteado, la existencia del elemento internacional pero como presupuesto de aplicación de la norma de la cooperación judicial civil¹³, y no como elemento o condición de aplicación del régimen de los acuerdos de elección de foro contenido en el artículo 25

SORIANO, M., GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F., *Derecho Procesal Civil Internacional*, Segunda edición, Ed., Thomson, 2007, p. 281.

¹¹ Este argumento se basa en distinta jurisprudencia del TJUE, si bien, en estos casos el elemento internacional está basado en criterios objetivos, por ejemplo, STJUE 17.11.2011, *Hypoteční banka a.s. contra Udo Mike Lindner*, as. C- 327/10, ECLI:EU:C:2011:745.

¹² “Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 25, apartado 1, del Reglamento n.º 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que está comprendido en el ámbito de aplicación de esta disposición un acuerdo atributivo de competencia mediante el cual las partes de un contrato establecidas en un mismo Estado miembro pactan la competencia de los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro para conocer de los litigios surgidos de ese contrato, aun cuando dicho contrato no contenga ningún otro vínculo con ese otro Estado miembro”.

¹³ No está de más recordar que el artículo 81 del TFUE, base jurídica de las normas de la cooperación judicial civil y en concreto el Reglamento Bruselas I (refundido), así lo requiere.

del instrumento jurídico, planteamiento que sigue desde el inicio el TJUE para la solución del asunto. Es decir, la exigencia del elemento transfronterizo es requisito previo para la aplicación del texto, proyectar otro enfoque supone asumir un argumento circular¹⁴. Este modo de orientar la cuestión prejudicial, intencionado o no, planea en los diferentes argumentos empleados por el TJUE y en su resolución final.

Volviendo a cómo aborda el TJUE el análisis de la resolución del asunto, el tribunal entiende que en la interpretación de una norma del Derecho de la Unión se ha de tener en cuenta: el tenor y el contexto de la norma, así como sus objetivos y finalidad.

En efecto, del tenor del artículo 25 del Reglamento Bruselas I (refundido) no puede extraerse que se prohíba a dos partes establecidas en el mismo EM finalizar un acuerdo de jurisdicción en favor de los órganos jurisdiccionales de otro EM; ahora bien, la ausencia de vinculación entre el contrato y el tribunal elegido en la cláusula no puede emplearse como elemento que supla la necesaria concurrencia del requisito de la internacionalidad. En los casos en los que el TJUE ha empleado o ha aludido a esta falta de vinculación concurrían otros elementos internacionales presentes en la relación¹⁵.

El TJUE ha reiterado en numerosas ocasiones la necesaria interpretación de un precepto conforme al contexto de la norma en la que se incluye. En este punto es cuando, tras sostener la obligatoria concurrencia del elemento de extranjería para aplicar el Reglamento Bruselas I (refundido), y ante la ausencia de definición, el TJUE emplea dos criterios que le sirven para verificar la existencia de elemento transfronterizo: de un lado, el criterio de la interpretación uniforme de los conceptos equivalentes recogidos en otros textos de la cooperación judicial civil para determinar si concurre el elemento transfronterizo¹⁶; de otro lado, la existencia de un elemento de extranjería cuando la situación puede plantear cuestiones relativas a la competencia de los órganos jurisdiccionales en el orden internacional¹⁷.

En base al primero de los criterios y ante el hecho de que hay instrumentos de la cooperación judicial civil que incluyen la definición de relación transfronteriza, el Tribunal traslada la previsión del *Reglamento (CE) n.º 1896/2006 del Parlamento y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 por el que se establece un proceso monitorio europeo*¹⁸ al supuesto en cuestión, y entiende que concurre el elemento internacional dado que una de las partes, en este caso las dos, residen en un EM distinto del tribunal ante el que se plantea la petición, esto es el tribunal elegido en la cláusula¹⁹.

¹⁴ Utilizado y criticado por MOREIRA, P., “A internacionalização de situações internas no direito internacional...”, *op. cit.*, p. 321. En este sentido igualmente MUIR WATT, H., BUREAU, D., “Inkreal: Jurisdictional Barrier-crossing in Domestic Cases...”, *op. cit.*, p. 2.

¹⁵ Por ello entendimos que este argumento en el caso *Inkreal* nos parecía débil HERRANZ BALLESTEROS, M., “Cuestiones a debate en torno a las cláusulas de jurisdicción...”, *op. cit.*, p. 612. Véase BARIATTI, S., “Party autonomy and internationality of the legal relationship...”, *op. cit.*, p. 200-202.

¹⁶ Considerando 21.

¹⁷ Considerando 22.

¹⁸ DO n° 399 de 30.12.2006.

¹⁹ El TJUE ha seguido este criterio en otras decisiones: STJUE de 07.05.2020, as. C-267/19, ECLI:EU:C:2020:351; STJUE de 07.05.2020, as. C-323/19, ECLI:EU:C:2020:351; STJUE de 03.06.2021 as. C- 280/20, ECLI:EU:C:2021:443. Sobre estas decisiones en relación al elemento internacional *vid.*, CARRASCOSA GONZALEZ, J., “Situación jurídica y litigio internacional. Reflexiones en torno a la

Se ocupa el TJUE de defender su aproximación desde el argumento finalista, agrupando tanto, los objetivos, en particular del propio artículo 25, como en general del Reglamento Bruselas I (refundido). Seguridad jurídica y uniformidad son elementos en los que se sustenta la aplicación del Reglamento Bruselas I (refundido), fines que solo quedan asegurados con la aplicación de este instrumento, y que emplea el TJUE para apoyar que el elemento internacional puede identificarse únicamente en la elección de foro²⁰. En efecto, una respuesta en sentido contrario conllevaría la aplicación de las distintas normas internas que podría originar respuestas diferentes no resultando deseable para el buen funcionamiento del mercado interior

Por último, el TJUE se despega de la política de armonización que la UE ha pretendido con otros textos internacionales, en particular con los convenios de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. En este caso solo la respuesta negativa y, por tanto, la no aplicación del Reglamento Bruselas I (refundido) a estos supuestos supondría una lectura coherente con el *Convenio de elección de foro de 2005*²¹. Sin embargo el TJUE acoge el argumento de la Comisión que determina que la elección que se hace en el Convenio al definir el concepto de internacional responde a la necesidad de suscitar un amplio apoyo internacional, mientras que el legislador europeo opta por no definirlo en el marco del Reglamento Bruselas I (refundido) con el propósito de mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia²².

La Sentencia tiene un efecto promocional en la aplicación del régimen de acuerdos de elección de foro contenido en el Reglamento Bruselas I (refundido) al extenderlo ahora a supuestos en los que no concurren elementos objetivos de internacionalidad y solo basta con la propia elección de un tribunal de otro Estado miembro²³. El TJUE, a diferencia de lo que hizo el Abogado General, no ha dado más opciones, y su postura abre distintas cuestiones.

La decisión del TJUE aporta seguridad jurídica, dado que se aplica un único régimen de elección de foro y no se deja esta cuestión a la aplicación de las normativas internas, ello además apoyado en una lógica de la integración y donde la creación del Espacio de

STJUE de 3 de junio de 2021, C-280/20, República Bulgaria”, *CDT*, (Marzo 2022), Vol. 14, Nº 1, pp. 88-115; HERRANZ BALLESTEROS, M., “Cuestiones a debate en torno a las cláusulas de jurisdicción...”, *op. cit.*, pp. 606-608.

Ahora bien, el profesor G. CUNIBERTI no parece convencerle este argumento para el supuesto *Inkreal*, *vid.*, “By Passing National Rules Governing...”, *op. cit.*

²⁰ Véase el considerando 28.

²¹ El *Convenio de La Haya de elección de foro de 2005* se ratifica por la UE el 11.06.2015 y entra en vigor en octubre de ese mismo año. El TJUE ha tratado a través de su jurisprudencia cuando ha tenido que interpretar conceptos contenidos en un texto convencional que forma parte del Derecho de Unión tanto, facilitar a los EM en el cumplimiento de sus obligaciones convencionales asumidas bien por la ratificación de la UE de tales textos bien ratificados por los EM en interés de la Unión; así como ha tratado de evitar distorsiones en la interpretación de tales conceptos cuando además estos están incluidos en un Reglamento.

²² Por ejemplo, en un caso en el que dos empresas con domicilio en México que concluyeran un contrato sin ningún elemento objetivo de internacionalidad y en el que finalizaran una cláusula de elección de tribunal en favor de un tribunal español. Esta situación estaría contenida en el Reglamento Bruselas I (refundido) y no en el Convenio de La Haya de 2005.

²³ Este efecto “promocional” puede tener un impacto económico, aunque como hemos estudiado la eliminación del presupuesto personal del texto cuando los tribunales elegidos en la cláusula son los de un EM no ha supuesto un incremento en el número de litigios, *vid.*, HERRANZ BALLESTEROS, M., “Cuestiones a debate en torno a las cláusulas de jurisdicción...”, *op. cit.*, pp- 617-618.

Justicia se proyecta en la decisión; pero, ¿qué sucede cuando esas normas internas no permiten o prohíben, por ejemplo, el cambio de tribunal competente a nivel interno, ahora las partes podrán saltarse este criterio al internacionalizar el litigio a través de una cláusula de sumisión en favor de un tribunal de otro EM? o ¿en el caso de que las normativas internas establezcan controles a dichas cláusulas?, la cuestión es ¿tiene la UE competencia para finalizar con estas previsiones internas para los supuestos nacionales?²⁴

El respeto a la autonomía de la voluntad de las partes es un principio destacado y reiterado. Desde luego son las partes quienes mejor pueden organizar sus relaciones; ahora bien, ¿qué sucede en supuestos en los que, a pesar de ser dos empresas las contratantes, existe entre ellas cierta superioridad de una frente a la otra en sus relaciones comerciales? La incorporación de una cláusula de jurisdicción en favor de los tribunales de otro Estado podría, sin duda, disuadir a aquella con menor capacidad económica para litigar.

Junto a estos y otros interrogantes hay que sumar los silencios que el TJUE guarda en su decisión sobre ciertas cuestiones frente a los que es importante llamar la atención. No hay referencia en ninguna parte de la decisión a los Informes a los textos, teniendo en cuenta que el elemento internacional se discutió desde el inicio; en efecto, desde los primeros documentos sobre el Convenio de Bruselas de 1968, así como del Convenio de Lugano, la discusión ya era patente²⁵. La búsqueda de una interpretación coherente entre el Reglamento Roma I y el Reglamento Bruselas I (refundido) ha sido una aspiración lógica entre ambos instrumentos cuando, además, uno, el Reglamento Roma I ha sido la continuidad natural, en lo que a la materia contractual se refiere, del ahora Reglamento Bruselas I (refundido); sin embargo, el TJUE no se refiere en absoluto al Reglamento Roma I, aunque sea con el fin de descartarlo de sus argumentos.

²⁴ Véase por ejemplo el caso de Portugal que se establecen controles a las cláusulas, referidas algunas a la elección de tribunal, artículo 19 letra g) del Decreto-Lei n.º 446/85, de 25 de Novembro en: https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=837&tabela=leis&so_miole=

O la normativa francesa el artículo 48 del Code de procédure civile: “Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée”.

²⁵ En el Informe de P. JENARD sobre el *Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil*, DO 28.07.90, se determinaba que “El artículo 17 intervendrá, en caso de cláusula atributiva de competencia establecida bien entre una persona domiciliada en un Estado contratante y una persona domiciliada en otro Estado contratante, bien entre una persona domiciliada en un Estado contratante y una persona domiciliada fuera de la Comunidad, cuando exista sumisión en favor de un tribunal de un Estado contratante, o bien si dos personas domiciliadas en un Estados contratante prorrogan la competencia de un tribunal de otro Estado contratante” p. 34. Esta afirmación no supone dar una respuesta positiva a la controversia porque el elemento internacional puede encontrarse en otros elementos de la relación distintos del domicilio de las partes, por ejemplo, en el lugar de ejecución del contrato, etc.. En el Informe del Profesor P. Schlosser sobre el Convenio de 9 de octubre de 1978 relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte al Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, así como al Protocolo relativo a su interpretación por el Tribunal de Justicia, en el párrafo 21 se remite a las consideraciones del Informe Jenard para la calificación de la cuestión como internacional si bien, afirma que *la elección de un tribunal extranjero no internacionaliza la situación* (párrafos 173 y 174) (la cursiva es nuestra).

En conclusión, parece que el TJUE ha apostado por un parámetro de heterogeneidad en un contexto de integración que permite extender el régimen de acuerdos de elección de foro del Reglamento Bruselas I (refundido) más allá de lo pensado en un principio, pero quedan por ver los efectos. Por ello finalizamos resaltando cómo la reflexión con la que hemos iniciado este comentario con relación a la importancia y el impacto en distintos ámbitos de esta decisión cobra aún más sentido sin saber tampoco los resultados que desplegará en la práctica.